

SVETAFOR TIZIMINI MEXATRON MODULINI YARATISHNING YANGI USULLARINI MEXANIZMI

Tuhtasinova Gulsaraxon Abduraimjon qizi

Iminjonov Avzalbek Ravshanbek o'g'li

Rahmatillayev Javlonbek Safibillayevich

Andijon mashinasozlik institute

Andijon, O'zbekiston

Annotasiya: Maqolada svetafor tizimini mexatron modulini yaratish jarayoni bayon etilgan. Bunda svetafor modulini yangi usuldagi yaratish imkoniyatlari aniq yoritilib, u sxemava va rasmlar asosida keltirilgan.

Kalit so'zlar: svetafor tizimi, mexatron modul, mikrokontroller, yetti segmentli display, simulyasiya.

МЕХАНИЗМ НОВЫХ СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ СВЕТОФОРНОЙ СИСТЕМЫ

Тухтасинова Гульсарахан Абдураимжон кизи.

Иминжонов Авзалбек Равшанбек угли

Рахматиллаев Жавлонбек Сафибиллаевич

Андижанский институт машиностроения

Андижан, Узбекистан

Аннотация: В статье, изложен процесс создания мехатронного модуля системы светофора. В ней наглядно описана возможность создания модуля светофора по-новому, которая представлена на основе схем и рисунков.

Ключевые слова: система светофора, мехатронного модуля, микроконтроллер, семи сегментный дисплей, симуляция.

THE MECHANISM OF NEW METHODS OF CREATING A MECHATRONIC MODULE OF A TRAFFIC LIGHT SYSTEM

Tukhtasinova Gulsaraxan Abduraimjon kizi.

Iminjonov Avzalbek Ravshanbek ugli

Rakhmatillaev Zhavlonbek Safibillaevich

Andijan Institute of Mechanical Engineering

Andijan, Uzbekistan

Annotation: *In article, is stated process of the creation mechatronic module of the system of traffic. It clearly describes the possibility of creating a traffic light module in a new way, which is presented on the basis of diagrams and drawings.*

Key words: *system of traffic, mechatronic module, mikrokontroller, seven segment display, simulation.*

Mexatronika tizimida yaratilgan texnik qurilma mexatron modul xisoblanadi. Mexatron modulni shakllantirishda birdan ortiq tizimlardan foydalaniladi. Ular quyidagilar: mexanika, elektronika, informatika va intellektual tizimlardir.

Texnik qurilmani ishlab chiqish bo'yicha mexatron muhandis bilan oddiy muhandisning farqi shundaki, oddiy muhandis mahsulot va jarayonni loyihalash, tahlil etish va ko'p fakrlar asosida yaratsa, mexatron muhandis esa, loyihalash, modellashtirish, simulyasiya qilish, tahlil qilish, yahgi g'oyalar bila boyitish, timsolini yaratish va rivojlanish siklini xosil qiladi.

Mexatron tizimlar ham revalyusion rivojlanishga ega. Ular quyidagi yo'nalishlarda o'z aksini topgan. Sanoat revalyutsiyasi (*Industrial revolution*)– sanoat sohalarida yangi zamonaviy mexanik vositalarni rivojlanishi bilan bog'liq. Yarim o'tkazgich revalyutsitasi (*Semiconductor revolution*) – ishlab chiqarishda yarim o'tkazgichlarni ishlatilishi bilan bog'liq. Axborot revalyutsiyasi (*Information revolution*) – mikroprosessor, mikrokompyuter va mikrokontrollerlarning joriy etilishi bilan bog'liq.

Svetafor tizimini mexatron modulini yaratish uchun CodeVisionAVR va PROTEUS dasturiy paketlari, ATmega8 mikrokontrolleri, svetafor (traffic), kristal, kondesator, yetti segmentli display va qarshilik kerak bo'ladi (1-rasm).

Mikrokontroller ishlashi uchun u quyidagi ko'rinishda energiya bilan ta'minlanadi. 5 volt AVCCga, AREF umumiy chiqish, ya'ni manfiy (zemlya)ga ulanadi. Kvars rezonatori 22 pF kondensatorlar orqali RB6 va RB7 portlarga ulanadi. Svetafora mos ravishda PC0, PC1 va PC2, yetti segmentli displayga esa PB0, PB1, PB2 va PB3 oyoqchalari ulanib, ular chiqish vazifasini bajaradi. Tizim ishga tushganda har 10 sekund davomida qizil va yashil chiroq, 3 sekund davomida esa sariq chiroq yonadi, hisoblash jarayonini display aks ettiradi.

Ushbu mexatron modulda ATmega8 mikrokontrolleridan foydalanildi. ATmega8 - RISC-mikrokontrollerlarining 8-razryadli AVR (Atmel) firmasi tomonidan yaratilgan yangi oilasidir. AVR mikrokontrollerlarining xarakteristikasi quyidagilardan iborat:

- Bir taktli generatsiyada katta xajmli instruksiyani yuklash va qayta ishlash imkoniyati;
- Qurilma xotirasida qayta dasturlash imkoniyatini beruvchi FLASH ROM borligi. Bu orqali mikrokontrollerga 1000 marta dastur yozish mumkin;
- Nafaqat quyi balki, yuqori darajali dasturlash tillarida ham dastur yozish mumkin. Masalan: C dasturlash tili;
- AVR mikrokontrollerlarida 32 li registr mavjudligi. Bu esa analogli mantiqiy-boshqaruv bilan ishlash imkonini beradi;
- Energetik jihatdan kam xarajatliligi;
- Keng tarqalgan va ommabob dasturlovchi qobiqlardan ham foydalansa bo'ladi. Masalan: AVRStudio, CodeVisionAVR va x.k.

1-rasm. Svetafor tizimini mexatron moduli sxemasi.

Mexatron modul sxemasini yaratish va simulyasiya qilishni PROTEUS dasturida amalga ishiriladi. PROTEUS dasturi loyihalash jarayonlarini elektron sxemalarini chizishga moslashgan dasturiy paketdir. U Labcenter Electronics firmasi tomonidan yaratilgan (Buyuk Britaniya). Dastur 2 qismdan iborat: ISIS va ARES. ISIS – real vaqt davomida elektron sxemani ishlab chiqish, ishga tushirish va tekshirish amallarini bajaradi. ARES esa, sxemaning chop etish shakli bilan shug’ullanadi. PROTEUS dasturi VSM (Virtual simulation Modeling) toifasidagi dastur hisoblanadi.

Mexatron modul boshqaruvchi dastur CodeVisionAVR yordamida yaratiladi. CodeVisionAVR dasturi - C dasturlash tilining kros-komplyatori bo’lib, u o’zida integrallashgan rivojlantirish muhitini (IDE – integrated Development Environment) va dasturni avtomatik generatori (CodeWizardAVR) ni jamlagan. Ushbu dastur Atmel firmasi tomonidan yaratilgan AVR-mikrokontrollerlarini qayta ishlaydi.

Mexatron modul uchun CodeVisionAVR dasturida yozilgan dastur quyidagicha:

```
/******
```

Ushbu dastur svetafor tizimining mexatron moduli uchun

```
*****/
```

```
#include <mega8.h> // ATmega8 uchun kutubxona
```



```
#include <delay.h> // Uzilishlar uchun kutubxona
void yashil_gizil()
{
    PORTB=0b00000000; // 0 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000001; // 1 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000010; // 2 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000011; // 3 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000100; // 4 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000101; // 5 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000110; // 6 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000111; // 7 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00001000; // 8 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00001001; // 9 raqami yonadi
    delay_ms(100); };
void sariq() {
    PORTB=0b00000001; // 1 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000010; // 2 raqami yonadi
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000011; // 3 raqami yonadi
    delay_ms(100); }
void main(void) {
```


// B toifasidagi oyrlarni sozlash

PORTB=0b00000000; // barcha oyoqchada tok yo'q

DDRB=0b11001111; // 1,2,3,4,7,8-oyoqlar chiqish uchun

// C toifasidagi oyrlarni sozlash

PORTC=0b00000000; // barcha oyoqchada tok yo'q

DDRC=0b00000111; // 1,2,3-oyoqlar chiqish uchun

// doimiy sikl

while (1) {

PORTC=0b00000001; //qizil yonadi

yashil_qizil(); //segment sanaydi

delay_ms(1000);

PORTC=0b00000010; //sariq yonadi

sariq(); //segment sanaydi

delay_ms(300);

PORTC=0b00000100; //yashil yonadi

yashil_qizil(); //segment sanaydi

delay_ms(1000); } }

Mikroelektronika eng ko'p foydalaniluvchi element bu yeti segmentli displaydir. Yetti segmentli display boshqa turdagi displaylar qatori ma'lum belgi yoki raqamlarni chiqarish imkoniyatiga egadir. Yetti segmentli displaylarning boshqalaridan asosiy farqi shundaki, displayga chiqarilgan belgi yoki raqamlar juda yorqin bo'lib, uzoq masofadan ham yaqqol ko'rinadi. Shuning uchun bunday displaylar muhim joylarga ya'ni masofadan ko'rinishi kerak bo'lgan joylarda juda ham o'rinlidir. Masalan, svetaforning qizil chirog'i qancha vaqtdan so'ng o'chishini ko'rsatib turuvchi, teskariga sanovchi sekundamer vazifasini bajaruvchi. Yetti segmentli displayning 7 ta segmentdan iboratdir.

2-rasm. Yetti segmentli display sxemasi.

Quyidagi rasmda ko'rsatilganidek a, b, c, d, e, f, g segmentlar har biri alohida-alohida vazifalarni bajaradi. Misol uchun, diplayda 2 raqamini hosil qilish uchun a, b, g, e, d segmentlarni, 6 raqamini hosil qilish uchun esa a, f, g, c, d va e segmentlarni yoqish kerak bo'ladi.

Yetti segmentli displayda hosil qilish mumkin bo'lgan harflar: **A, b, c, C, d, E, F, G, h, H, i, I, J, l, L, n, o, O, P, r, S, t, u, U, y** va **Z**. Bundan tashqari barcha raqamlarni hosil qilish mumkin.

3-rasm. Qizil chiroqni yonish simulyasiyasi.

4-rasm. Sariq chiroqni yonish simulyasiyasi.

5-rasm. Yashil chiroqni yonish simulyasiyasi.

Hozirda mexatronika tizimi robototexnika, mashinasozlik, noananaviy transport vositalari (elektrovelosiped, elektr-aravalar va h.k.), ofis jihozlari, elektron hisoblash mashinalari, orgtexnika vositalari, medisina, mikromashinalar, tasvir va videolarni qayta ishlash, tajriba laboratoriyalari, shou-biznes olami va h.k. sohalarda samaqali qo'llanilmoqda.

Mexatronik tizimning rivojlanishi uning sun'iy intellekt (*smart consumer*), xavfsizlik tizimi, medisina, mashinasozlik, aviatsiya, robototexnika va telekommunikasiya sohalari bilan integrallashuvi asosida ilm-fan, texnika va texnologiyani jadallik bilan rivojlanishiga asos bo'lib xizmar qilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Подураев Ю.В. Основы мехатроники. Москва. Машиностроение, 2000
2. Исии Т., Симояма И., и др Мехатроника., пер. с яп. –М.: Мир, 1988.
3. Юревич Е. И., Игнатова Е. И. Основные принципы мехатроники. Мехатроника, Автоматизация, Управление, №3, 2006.
4. Золотовский Д.В. Учебный курс для новичков по микроконтроллерам. 2008